

SURXONDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGIDA YER RESURLARINING QAYTA ISHGA TUSHIRILISH HOLATINING TAHLILI.

Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti stajyor o'qituvchisi
qobilspeaker@gmail.com

Pirimova Feruza Abubakirovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi:
abubakirovnaferuza005@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433590>

Annotatsiya: So'nggi bir necha o'n yilliklarda Surxondaryo viloyati aholisining soni jadal suratlarda oshib bormoqda va bugungi kunda butun Respublika miqyosida tug'ilish darajasi bo'yicha Statistika Qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra tug'ilish darajasi bo'yicha 2022-yil 1-yanvaridan 1-aprelegacha bo'lgan davrda 18,421 ta tug'ilish holati bilan 5- o'rinni egallayapti. Aholi sonining oshishi munosabati bilan butun Surxondaryo viloyati miqyosida aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida jadal sur'atlarda uy-joylar qurilmoqda. Birgina 2016-2020 yillar oralig'ida Surxondaryo viloyati miqyosida uy-joylar qurilishi 1,6 barobarga ortdi, ya'ni 2020-yilda Surxondaryo viloyatida uy-joylar soni 475 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2016-yilda uy-joylar soni 301,083 ta bo'lgan.

Kalit so'z: Yer, Yer samaradorligi, hududlar kesimi, maydon

Ushbu uy-joylarning ko'pi ekin ekib yaxshigina hosil olinishi mumkin bo'lgan maydonlar hisobiga ham qurilayotganligi sababli Surxondaryo viloyatining ekin maydoni 2004-yildagi 284.3 ming gektardan 2021-yilga kelib 231,428 ga¹ gacha qisqargani hozirgi aholi soni oshayotgan hamda global iqlim isishi xavf solayotgan bir paytda , qishloq xo'jaligi yerlarini ko'paytirish butun Respublikamiz oldidagi dolzarb masala bo'lmoqda. Shuning uchun viloyatning ekin ekish maydonlarini kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-apreldagi PQ-5742 sonli "Surxondaryo viloyatda 2019-yildan 2030-yilga qadar bosqichma bosqich foydalanishdan chiqib ketgan yer maydonlarini o'zlashtirilishi to'g'risida"² qaroriga asosan butun viloyat bo'yicha 66,680 gektar yer maydoni qishloq xo'jaligi maqsadida qayta ishga tushirilishi rejalashtirilgan va shundan ushbu yerlarning tumanlar bo'yicha taqsimlanishi (2.2.1-jadval).

2.2.1-jadval

Viloyat bo'yicha 66,680 gektar yer maydoni qishloq xo'jaligi maqsadida qayta ishga tushirilishi rejalashtirilgan va shundan ushbu yerlarning tumanlar bo'yicha taqsimlanishi.

No	Tumanlar nomi	2019-2030 yillar davomida o'zlashtiriladigan yerlar miqdori, ga	No	Tumanlar nomi	2019-2030 yillar davomida o'zlashtiriladigan yerlar miqdori, ga
1	Angor	756	8	Muzrabot	1330
2	Bandixon	2007	9	Oltinsoy	3089
3	Boysun	24101	10	Sariosiyo	9678
4	Denov	2859	11	Termiz	706
5	Jarqo'rg'on	1328	12	Uzun	7743
6	Qiziriq	1160	13	Sherobad	9188
7	Qumqo'rg'on	1857	14	Sho'rchi	878

2.2.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p o'zlashtirilishi rejalashtirilgan yer maydoni Boysun tumaniga to'g'ri keladi va barcha qishloq xo'jaligi maqsadida o'zlashtirilishi rejalashtirilgan yer maydonining 36.1 foizini tashkil etadi. Eng kam miqdor Termiz tumaniga to'g'ri kelishi bilan atigi 1 foizni tashkil etadi.

2.2.2-jadval

2020-yilda yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan o'zlashtirilib bo'lingan yer maydonlari miqdori keltirilgan³.

No	Tumanlar nomi	O'zlashtirilgan maydon, ga	No	Tumanlar nomi	O'zlashtirilgan maydon, ga
1	Angor	702	8	Muzrabot	1409
2	Bandixon	570	9	Oltinsoy	129
3	Boysun	176	10	Sariosiyo	-
4	Denov	-	11	Termiz	997

5	Jarqo'rg'on	558	12	Uzun	371
6	Qiziriq	1619	13	Sherobad	710
7	Qumqo'rg'on	832	14	Sho'rchi	81
Jami:		8155			

2.2.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra eng ko'p o'zlashtirilgan yer maydoni Qiziriq tumaniga to'g'ri keladi va barcha o'zlashtirilgan maydon (8155 gektar) ning 19.8 foizini tashkil etgan bo'lsa boshqa tomondan Denov va Sariosiyo tumanlarida haligacha hech qanday miqdor qayd etilmagan. Umumiy hisobda ikki yil ichida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-apreldagi PQ-5742 sonli "Surxondaryo viloyatda 2019-yildan 2030-yilga qadar bosqichma bosqich foydalanishdan chiqib ketgan yer maydonlarini o'zlashtirilishi to'g'risida" farmoniga asosan butun viloyat bo'yicha 66,680 gektar yer maydonining 12.2 foizini o'zlashtirilishi amalga oshirilgan.

2.2.3-jadval

Surxondaryo viloyati miqyosida 2021-yilda o'zlashtirilgan yer maydonlari miqdori quyida keltirilgan⁴.

№	Tumanlar nomi	O'zlashtirilgan maydon, ga	№	Tumanlar nomi	O'zlashtirilgan maydon, ga
1	Angor	1426	8	Muzrabot	4100
2	Bandixon	2007	9	Oltinsoy	423
3	Boysun	1562	10	Sariosiyo	936
4	Denov	1170	11	Termiz	1044
5	Jarqo'rg'on	1500	12	Uzun	1597
6	Qiziriq	2112	13	Sherabod	1447
7	Qumqo'rg'on	1624	14	Sho'rchi	1522
Jami:		22 470			

Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra 2021-yilda o'zlashtirilgan yer maydoni "Surxondaryo viloyatida 2019-yildan 2030-yilga qadar bosqichma bosqich foydalanishdan chiqib ketgan yer maydonlarini o'zlashtirilishi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga asosan butun viloyat bo'yicha

66,680 gektar yer maydonining 33.69 foizini tashkil etishi, viloyat miqyosida qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer kapitali o'zlashtirilishining jadal suratlarda olib borilayotganidan dalolat beradi. 2021-yil uchun qishloq xo'jaligi maqsadlariga o'zlashtirilgan lozim bo'lgan yer kapitali eng ko'p miqdor Muzrabot tumaniga to'g'ri kelib 4,100 gektar yer maydonini tashkil etib 2021-yilda butun viloyat miqyosida o'zlashtiriladigan yerlarning 18.24 foizini tashkil etadi. Shuningdek, eng kam miqdor Oltinsoy tumanidagi yerlarni o'zlashtirish bo'lib, butun tuman bo'yicha 423 gektar yer maydonini o'zlashtirish ko'zda tutilgan va butun viloyat miqyosida 2021-yilda o'zlashtirilishi ko'zda tutilgan yerlarning atigi 1.88 foizini tashkil etadi (2.2.3-jadval).

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning aholi soni jadal suratlarda oshayotgan viloyatlaridan biri bo'lib, ularni bir tomondan uy-joy bilan ta'minlash bir dolzarb masala bo'layotgan bo'lsa, boshqa tomondan ularning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ikkinchi dolzarb masala bo'layotgani sir emas. Aholini uy-joy bilan ta'minlashda 2016-2020 yillar oralig'ida 1,6 barobar ko'p uy-joylar qurildi, ya'ni 2016-yilda jami uy-joylar soni 301,083 tani tashkil etgan bo'lsa 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 479,000 taga yetdi. Uy-joylar qurilishida bilasizki eng asosiy kapital - bu yer kapitalidir. Quyida uy-joylar qurilishi qancha miqdorda yer kapitali evaziga amalga oshirilganini yillar kesimida ko'rish mumkin⁵.

Xulosalar

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan foydalanish holati va samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimi va ularni aniqlash tartibi hamda Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi holatining tahlili o'rganildi. Surxondaryo viloyati mamlakatimizning qishloq xo'jaligi sohasidagi muhim viloyati bo'lib, uning issiq iqlimi tufayli yer va suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida ko'plab chora va tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 01.11.2016 yildagi 378-son. Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi ekin maydonlari tarkibini takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.
3. Nurmatov N.J., Ro'ziyev O.A., Gulmatov J.Q., Berdiyev

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-apreldagi PQ-5742 sonli qarori S.R. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti - (O'quv qo'llanma), Toshkent, 2011, 304 bet.
5. <https://www.agro.uz/>

